

CONVERSACIÓN COLECTIVA SOBRE LAS DINÁMICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AGRÍCOLA DEL CAMPO DE CARTAGENA

<https://www.xpathsfutures.org/>

16 de mayo de 2022

Informe de la conversación colectiva sobre las dinámicas de funcionamiento del sistema agrícola del Campo de Cartagena

El presente informe incluye un resumen de la secuencia de actividades realizadas en la conversación colectiva virtual celebrada el 31 de marzo de 2022. En primer lugar, se detalla la bienvenida y presentación de los objetivos de la conversación colectiva. A continuación, se exponen las diferentes sesiones grupales realizadas y los resultados obtenidos en cada una de éstas.

Bienvenida

- **Presentaciones del proyecto XPaths y el equipo:**

Al inicio de la actividad explicamos el proyecto XPaths en el que se enmarca la conservación colectiva sobre las dinámicas de funcionamiento del sistema agrícola de Campo de Cartagena. XPaths "Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (<https://www.xpathsutures.org/>) es un proyecto de investigación financiado por FORMAS (Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible). XPaths tiene como objetivo entender mejor cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto de las regiones áridas del planeta, analizando las similitudes y diferencias entre tres estudios de caso (España, Brasil y Senegal) para identificar barreras y oportunidades y apoyar la transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones locales a largo plazo. A continuación, presentamos el equipo de investigación encargado de organizar la conversación colectiva, integrado por 5 investigadores/as del Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC) y la Universidad de Almería (UAL), e invitamos a presentarse a todas las personas participante en la conversación colectiva (5 personas de perfiles diversos con amplia trayectoria y conocimiento sobre el sistema agrícola del Campo de Cartagena).

- **Objetivo de la conversación colectiva:**

A continuación, detallamos que el objetivo general de la conservación colectiva era conocer diferentes visiones, saberes, opiniones para:

- ✓ Realizar un mapeo de los agentes relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola del Campo de Cartagena.
- ✓ Explorar las relaciones de colaboración existentes entre ellos.
- ✓ Reflexionar sobre la capacidad influencia de estos agentes en el funcionamiento de este sistema agrícola.

Sesión colectiva 1. Mapeo de agentes relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola del Campo de Cartagena

Para iniciar la primera sesión invitamos a las personas participantes a que respondieran a la siguiente pregunta: ***¿Quiénes son los agentes (instituciones, personas o redes) más relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola del Campo de Cartagena?*** Les pedimos a cada una de ellas que identificasen entre 3 y 4 agentes, que fuimos plasmando en una pizarra digital visible para todas las personas. Una vez finalizadas las intervenciones iniciales, se inició un diálogo colectivo que permitió completar el mapeo inicial de agentes. A lo largo del diálogo, los agentes identificados se fueron agrupando en función de la actividad principal que ejercen dentro del sistema agrícola. Estos grupos de agentes se representan en la Figura 1 a modo de resumen.

Figura 1. Grupos de agentes identificados durante el análisis del funcionamiento del sistema agrícola de Campo de Cartagena. Agentes en color naranja - corresponden a los que intervienen en la cadena de valor para la producción, venta y consumo de productos agrícolas; en color gris – aquellos que desarrollan su actividad en el sistema agrícola e interactúan con los agentes y procesos que conforman la cadena de valor; en color azul – hace referencia a agentes externos o indirectos al sistema agrícola que presentan relación con éste.

A continuación, se incluye una breve descripción de los diferentes grupos de agentes identificados durante la sesión colectiva:

- Productores/as agrícolas (trabajadores/as relacionados con el sector agrario):
 - Agricultores/as. Este grupo de agentes hace referencia a los agricultores/as del sector agrícola que trabajan por cuenta propia, aunque generalmente trabajan en redes asociativas (p. ej. a través de cooperativas, asociaciones de agricultores, etc.).
 - Empresas relacionadas con el sector agrario. Hace referencia a empresas grandes dedicadas a la producción de productos relacionados con el sector agrario con y sin capacidad de deslocalización (p. ej., BIOCAMPO).

- Organizaciones de productores/as y agentes de comercialización de productos agrícolas. Este grupo (que aglutina a los agricultores/as) está conformado por diferentes agentes encargados de la comercialización de frutas y hortalizas. Incluye las organizaciones de productores/as, cooperativas agrarias, Sociedades Agrarias de Transformación (SATs), asociaciones/federaciones de cooperativas, empresas, fundaciones y/o integración de éstas (p. ej., PROEXPORT).

- Agentes distribuidores de productos agrícolas. Agentes (mayoristas y minoristas) encargados de comprar productos agrícolas para venderlos a consumidores/as. Por ejemplo, supermercados europeos y españoles, plataformas de compra unificadas y agentes comerciales intermediarios.

- Consumidores/as de productos agrícolas. Agentes que compran los productos agrícolas para su consumo.

- Comunidades organizativas de aprovechamientos colectivos. Se incluyen las corporaciones que se encargan de organizar el aprovechamiento del agua entre las que se incluyen las comunidades de regantes (p. ej. Arco Sur) y Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

- Organizaciones profesionales agrarias. Agrupaciones que defienden los intereses de los agricultores/as en diferentes ámbitos como políticos, sindicales, sociales e informativos. Entre los agentes identificados se mencionan las asociaciones profesionales agrarias sindicatos agrarios como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

- Organizaciones sociales (tercer sector). Agentes que desempeñan diferentes funciones sociales, p. ej. culturales, educativas y ambientales, en el contexto del sistema agrícola del Campo de Cartagena. En este grupo se mencionan especialmente las asociaciones de carácter ambiental asociadas a la plataforma del Pacto por el Mar Menor como, por ejemplo, Ecologistas en Acción, ANSE y SOS Mar Menor, y también otras organizaciones o redes que están trabajando por el Mar Menor (p. ej. Mar Menor Vivo, Banderas Negras). Asimismo, se menciona la organización que ha llevado la iniciativa ILP para el otorgamiento de personalidad jurídica al Mar Menor y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC). En este grupo se incluyen fundaciones y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas a poner en valor la producción de alimentos a través de la promoción de una agricultura sostenible e innovadora (p. ej. Fundación Ingenio).

- Administraciones Públicas. Hace referencia a instituciones públicas encargadas de legislar y elaborar políticas públicas con aplicación directa o indirecta en el sistema agrícola del Campo de Cartagena. A este respecto, se destaca la Unión Europea (UE) con competencias en la Política Agraria Común (PAC) y otra legislación en materia ambiental, y el resto de órganos de carácter gubernamental a escala nacional (p. ej. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), regional (p. ej. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-CARM en la que incluye la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias y, dentro de ésta, la Dirección General de Medio Ambiente, la del Agua, y la del Mar Menor, así como la Consejería de Fomento e Infraestructuras) y local (p. ej. Ayuntamientos sobre todo en relación de depuración de aguas residuales). En este grupo también se incluyen administraciones y empresas públicas con competencias en materia de gestión del agua (p. ej. Confederación Hidrográfica del Segura), ordenación del territorio y planificación de recursos naturales a diferentes escalas. Asimismo, en este grupo se destaca la "Comisión de peticiones de la Unión Europea" a las que diferentes organizaciones sociales han recurrido en diversas ocasiones en relación a las problemáticas del Mar Menor.

- Agentes de Conocimiento e Innovación. Este grupo incluye agentes que proveen conocimiento científico, herramientas de base tecnológica y consultoría, asistencia técnica y formación para el desarrollo del sistema agrícola. Entre estos agentes se mencionan la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Murcia, la Universidad de Alicante, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrícola (IMIDA), el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIF), y el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

- Industria Auxiliar. Este grupo engloba agentes que prestan servicios en el sector agrícola como pueden ser suministradores de materias primas (p. ej. semillas, variedades vegetales, insumos embalajes, etc.), empresas de logística y transporte, y gestores de residuos agrícolas.
- Competidores externos del sistema agrícola. Este grupo hace referencia a otros países que exportan sus productos agrícolas al mercado europeo compitiendo con los productos del sistema agrícola de Campo de Cartagena (p. ej. Marruecos).
- Medios de comunicación. En este grupo se incluye cualquier medio de comunicación que puede informar y crear opinión pública relacionada con el sistema agrícola.
- Agentes externos que viven y/o desarrollan su actividad en el contexto del sistema agrícola. Este grupo hace referencia a la población local y otros agentes (p. ej. agentes turísticos y/o de ganadería, cofradías de pescadores como la de San Pedro del Pinatar, asociaciones de empresarios como la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena HOSTECAR) que, no teniendo vínculo directo con el sector agrícola, se pueden ver afectados por el sistema agrícola predominante en la región en la que viven. Esto se debe a las afecciones directas o indirectas sobre los recursos naturales y procesos ecológicos (p. ej. Mar Menor).

Sesión colectiva 2. Relaciones de colaboración existentes entre agentes del sistema agrícola del Campo de Cartagena

En la siguiente sesión invitamos a las personas participantes a responder a la siguiente pregunta: ***De los agentes identificados en la actividad anterior, ¿quiénes colaboran entre sí?, ¿porqué o para qué colaboran?***. A lo largo del diálogo colectivo las personas participantes coincidieron en destacar que existe un complejo entramado de relaciones entre los agentes del sistema, encontrándose gran parte de las colaboraciones concentradas entre agentes pertenecientes a determinados grupos, y siendo menos frecuente el establecimiento de colaboraciones entre todos los grupos de agentes identificados. A modo de resumen, se detallan los principales patrones de colaboración identificados por las personas participantes:

- Colaboración entre agricultores/as porque comparten interés en constituirse como socios de las cooperativas agrícolas y otras organizaciones de productores, comunidades de regantes y organizaciones profesionales agrarias para el desarrollo de su actividad agraria.

- Colaboración entre administraciones públicas a diferentes escalas, como por ejemplo entre Confederación Hidrográfica del Segura y el Gobierno de Murcia en materia de planificación y gestión de recursos hídricos.
- Colaboración entre administraciones públicas y agentes del sector agrario (p. ej., entre el Gobierno regional de Murcia y determinadas asociaciones empresariales agrarias, y entre la UE con empresas con grandes explotaciones agrícolas). Asimismo, se percibe que la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales ha sido puntual a través de espacios de colaboración que no han sido sostenidos en el tiempo.
- Colaboración entre múltiples organizaciones sociales, sobre todo de carácter ambiental para impulsar iniciativas para la defensa del Mar Menor.
- Colaboración entre agentes del sistema de producción agrícola (agricultores/as, organizaciones de productores/as y comunidades organizativas de aprovechamientos colectivos), organizaciones sociales y agentes de conocimiento e innovación para el desarrollo de proyectos e iniciativas de interés común, cómo, por ejemplo, para la recuperación de aves y conservación de biodiversidad. Esta colaboración es percibida con un carácter menos frecuente que el resto.

Sesión colectiva 3. Capacidad de influencia de los agentes en el sistema agrícola del Campo de Cartagena

En la última sesión planteamos a las personas participantes la siguiente pregunta: ***¿Cuánto influyen los agentes identificados en el funcionamiento del sistema de agrícola del Campo de Cartagena?***. Explicamos que entendemos la capacidad de influencia como capacidad para potenciar cambios en el sistema. Para llevar a cabo la actividad, predeterminamos una escala para cuantificar el nivel de influencia: 1 (Muy Baja), 2 (Baja), 3 (Alta), 4 (Muy alta). Las intervenciones de las personas participantes se fueron plasmando en el mural utilizando entre 1 y 4 "estrellas" a modo de símbolo para representar el nivel de influencia.

Los resultados de esta sesión mostraron que en general las personas participantes perciben con una capacidad de influencia "muy alta" a los/as:

- agentes distribuidores de productos agrícolas (especialmente se mencionan los supermercados),
- organizaciones de productores/as y agentes de comercialización (se destaca PROEXPORT por su papel en la gestión de la exportación de los productos agrícolas del Campo de Cartagena,

- comunidades organizativas de aprovechamientos colectivos (se destacan las comunidades de regantes y SCRATS),
- administraciones públicas [entre ellas se destacan la UE por la PAC, el Gobierno de España y el de la Región de Murcia, así como la Confederación Hidrográfica del Segura],
- agentes distribuidores de productos agrícolas (especialmente se mencionan los supermercados europeos),
- organizaciones profesionales agrarias, e
- industria auxiliar (se destacan empresas de suministro de insumos como semillas y variedades vegetales).

Asimismo, las personas participantes mostraron diferentes percepciones sobre la capacidad de influencia de las organizaciones sociales de carácter ambiental. Mientras algunas de las personas participantes consideraron que la capacidad de influencia de estos agentes es "muy alta", otras la percibían como "alta".

Próximos pasos y cierre de la sesión

Una vez finaliza la tercera sesión, agradecemos a los participantes su participación en la conversación colectiva, e informamos de los próximos pasos que seguiremos para desarrollar la Fase 2 del proyecto XPaths, centrada en la creación de diálogos colectivos en torno a escenario de futuro (Figura 2).

Figura 2. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.